

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 6,
ISSUE 1

2025

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 1
2025

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес

(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна

Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна

к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна

д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич

д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна

д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:

Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович

д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович

д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна

д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна

д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович

д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович

д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. **Агабабян Лариса Рубеновна, Хуррамова Фарзона Ботурзода** РВОТА БЕРЕМЕННЫХ: ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ/ NAUSEA AND VOMITING IN PREGNANCY: ETIOPATHOGENESIS, DIAGNOSTIC METHODS, AND CLINICAL RECOMMENDATIONS / HOMILADORLIKDA QAYT QILISH: ETIOPATOGENEZ, DIAGNOSTIKA USULLARI VA KLINIK TAVSIYALAR.....6
2. **Асилова Саодат Убаевна, Кузиев Голиб Алишерович, Назирова Муяссар Убаевна, Назаров Ровшан Бахадирович** ПОКАЗАТЕЛИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПРОКСИМАЛЬНОГО КОНЦА БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ЖЕНЩИН ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ PERIMENOPAUSAL DAVRDAGI AYOLLARDA SON SUYAGINING PROKSIMAL UCHI SINISHI ULTRATOVUSHLI DENSITOMETRIK TADQIQOTLAR KO'RSATKICHLARI/ULTRASOUND DENSITOMETRIC RESEARCH METHODS FOR PROXIMAL END HIP BONE FRACTURES IN PERIMENOPAUSAL WOMEN.....10
3. **Indiaminova Gulrux Nuriddinovna, Azizova Suman Abduraxmonovna** O'TKIR RESPIRATOR INFEKSIYALAR VA HOMILADORLIK, GEMOSTAZ TIZIMIGA TA'SIRI/ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ И БЕРЕМЕННОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА/ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS AND PREGNANCY, INFLUENCE ON THE HEMOSTASIS SYSTEM.....14
4. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Mamatkulova Moxigul Jahangirovna, Begmirzayeva Nigora Ibragimovna** QIZLARNING REPRODUKTIV FUNKSIYASIGA QARINDOSHLIK NIKONINING TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ РОДСТВЕННОГО БРАКА НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ДЕВОЧЕК/THE IMPACT OF CONSANGUINEOUS MARRIAGE ON THE REPRODUCTIVE FUNCTION OF GIRLS.....18
5. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Shopo'latov Erkin Xoltejiyevich, Samadova Mashhura Yoqubjon qizi** BUYRAK USTI BEZI PO'STLOG'INING TUG'MA DISFUNKSIYASI BO'LGAN QIZLARDA REPRODUKTIV TIZIM SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI/ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕВОЧЕК С ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ/ CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM IN GIRLS WITH CONGENITAL DYSFUNCTION OF THE ADRENAL CORTEX.....22
6. **Shavazi Nargiz Nuraliyevna, Rayimjanova Kamilla Farxodovna** MUDDATIDAN OLDINGI TUG'RUQ XAVFI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARNI DIAGNOSTIKA QILISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIYA DИAGНОСТИКИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С УГРОЖАЮЩИМИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ/ OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS OF PREGNANT WOMEN WITH THREATENED PREMATURE BIRTH.....27
7. **Tugizova Dildora Ismailovna, Mamarizayeva Nafosat Zoxidjon qizi** YELBO'G'OZ O'TKAZGAN AYOLLAR REABILITACSIYASI/РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПЕРЕНЕСШИХ ПУЗЫРНЫЙ ЗАНОС/REHABILITATION OF WOMEN WHO HAVE EXPERIENCED MOLAR PREGNANCY.....30
8. **Fayzullayeva Munira Alisher qizi, Tugizova Dildora Ismoilovna** TUBEKTOMIYA O'TKAZILGAN AYOLLAR REABILITACSIYASI/РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ ТУБЭКТОМИИ/ REHABILITATION OF WOMEN AFTER UNILATERAL SALPINGECTOMY.....37
9. **Shavazi Nargiz Nuraliyevna, Khasanova Durdona Togoymurodovna** OPTIMIZATION OF EARLY DIAGNOSIS AND PREVENTION OF INTRAHEPATIC CHOLESTASIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA JIGAR ICHI XOLESTAZINI ERTA TASHXISLASH VA PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISH/OPTIMIZACIYA RANNEY DИAGНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОГО ХОЛЕСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН.....43

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

1. **Амонова Мадина Фуркатовна, Аралова Жамила Хусниддиновна** ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА D НА ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ/INFLUENCE OF VITAMIN E CONTENT ON BONE MINERAL DENSITY IN WOMEN IN MENOPAUSE/MENOPAUSADAGI AYOLLARDA SUYAK TO'QIMASI MINERAL ZICHLIGI KO'RSATKICHLARIGA D VITAMININING TA'SIRI.....50
2. **Кариев Саидахор Саидасланович, Абдурахмонов Камолитдин Дусткобилович** ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕРМОГРАММЫ У МУЖЧИН, ДО И ПОСЛЕ COVID-19/ERKAKLARDA SPERMOGRAMMA KO'RSATKICHLARINING COVID-19 INFEKSIYASIDAN OLDIN VA KEYIN O'ZGARISHI TENDENTSIYALARI/TENDENCIES OF SPERMOGRAM PARAMETERS IN MEN, BEFORE AND AFTER COVID-19.....55
3. **Карабаева Маржона Аминжоновна, Худоярова Дилдора Рахимовна, Карабаев Аминжон Гадаевич** НАРУШЕНИЕ РОДОВОЙ ДЯТЕЛЬНОСТИ РОДИЛЬНИЦ ПРИ ЖЕЛЕЗОДИФИЦИДНОЙ АНЕМИИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ/OG'IR TEMIR TANQISLIGI ANEMIYASI BILAN KASALLANGAN TUG'ADIGAN AYOLLARDA TUG'ISH FAOLIYATINI BUZILISHI/VIOLATION OF LABOR ACTIVITY OF MATERNITY PATIENTS WITH SEVERE IRON DEFICIENCY ANEMIA.....60
4. **Indiaminova Gulrux Nuriddinovna** O'TKIR RESPIRATOR KASALLIK O'TKAZGAN HOMILADORLARDA GESTACSIYA DAVRINING XUSUSIYATLARI/ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА ГЕСТАЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ/ FEATURES OF THE GESTATION PERIOD IN PREGNANT WOMEN WHO HAVE SUFFERED FROM ACUTE RESPIRATORY DISEASES.....64
5. **Muratova Nigora Jurayevna, Miralimova Nigora Abdurashidovna, Sulaymonova Nodira Jumayevna** BACHADON MIOMASINING TURLARIGA BOG'LIQ HOLDA XOMILODARLIK VA TUG'RUQNING KECISHI XUSUSIYATLARI/ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА УЗЛОВ МИОМЫ/ FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH DEPENDING ON THE TYPE OF FIBROID NODULES.....67
6. **Valiev Shukhrat** IMPACT OF UTERINE CLOSURE METHOD AFTER CESAREAN SECTION ON REPRODUCTIVE OUTCOMES/KESAR KESISH AMALIYOTIDAN SO'NG BACHADON YOPISH USULINING REPRODUKTIV NATIJALARGA TA'SIRI/ ВЛИЯНИЕ МЕТОДА УШИВАНИЯ МАТКИ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ НА РЕПРОДУКТИВНЫЕ ИСХОДЫ.....72
7. **Valiev Shukhrat Negmadjanov Bakhodur Boltayevich** FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF UTERINE SUTURING METHOD DURING CESAREAN SECTION: ANALYSIS OF ANAMNESTIC DATA/KESAR KESISH AMALIYOTIDA BACHADONNI TIKISH USULINI TANLASHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR: ANAMNESTIK MA'LUMOTLARNI TAHLIL QILISH/ФАКТОРЫ,

ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР МЕТОДА УШИВАНИЯ МАТКИ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ: АНАЛИЗ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ.....	76
8. Fayzullaeva Hilola Bakhronovna THE ROLE OF ANTITIROXANS IN CORRECTING ACID BASE STATE IN THE BLOOD IN INFANTS BORN WITH CHRONIC HYPOXIA/SURUNKALI GIPOKSIYA BILAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARDA QONDAGI KISLOTA ASOSINI TUZATISHDA ANTITIROKSANLARNING ROLI/РОЛЬ АНТИТИПОКСАНОВ В КОРРЕКЦИИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ У НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИЕЙ.....	80

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

1. Маматкулова Мохигул Джахангировна АНЕМИЧЕСКАЯ ФОРМА АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА/ANEMICAL FORM OF OVARIAN APOPLEXY/TUXUMDON APOPLEKSIYASINI ANEMIK SHAKLI.....	83
--	----

УДК 618.11-005.1-02-092-08

Маматкулова Мохигул Джахангировна

PhD, ассистент

Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

АНЕМИЧЕСКАЯ ФОРМА АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА (Клинический случай)

For citation: Mamatkulova Mokhegul Jahangirovna, Anemical form of ovarian apoplexy (Clinical Case), Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2025, vol. 6, issue 1 pp.83-84

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15110903>

АННОТАЦИЯ

Острую боль в животе всегда необходимо оценивать быстро и точно из-за возможности срочного хирургического вмешательства. Мы сообщаем, о случае женщины с апоплексией яичника на фоне приема «Клофит цитрата». У пациентки началась резкая боль после коитуса в животе. У пациентки с помощью УЗИ органов малого таза была диагностирована апоплексия яичника с сопутствующей кистой яичника. Основным дифференциальным диагнозом апоплексии яичника у женщин 11 репродуктивного возраста является внематочная беременность и перекрут кисты яичника. В этой статье, мы описываем редкий случай апоплексии яичника на фоне приема препарата.

Ключевые слова: апоплексия яичника, острая боль, хирургическая терапия.

Маматкулова Мохигул Джахангировна

Assistant, PhD

Samarkand State medical university Samarkand, Uzbekistan

ANEMICAL FORM OF OVARIAN APOPLEXY (Clinical case)

ABSTRACT

Acute abdominal pain should always be evaluated quickly and accurately due to the possibility of urgent surgical intervention. We report a case of a woman with ovarian apoplexy while taking Clofit Citrate. The patient developed acute abdominal pain after coitus. The patient was diagnosed ovarian apoplexy with ovarian cyst using pelvic ultrasound. The main differential diagnosis of ovarian apoplexy in women of reproductive age is ectopic pregnancy and ovarian cyst torsion. In this article, we describe a rare case of ovarian apoplexy while taking the drug.

Key words: ovarian apoplexy, acute pain, surgical therapy.

Маматкулова Мохигул Джахангировна

Assistant, PhD

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

TUXUMDON APOPLEKSIYASINI ANEMIK SHAKLI (Klinik holat)

ANNOTATSIYA

O'tkir qorin og'rig'i shoshilinch jarrohlik aralashuvi ehtimoli tufayli har doim tez va to'g'ri baholanishi kerak. Biz Clofit sitratini qabul qilish paytida tuxumdon apopleksiyasi bo'lgan ayol holati haqida xabar beramiz. Bemor koitustan keyin qorinda o'tkir og'riqni his qila boshladi. Bemorga tos a'zolarining ultratovush tekshiruv yordamida tuxumdon apopleksiyasi va tuxumdon kistasi hamrohligi aniqlandi. Reproktiv yoshdagi ayollarda tuxumdon apopleksiyasining asosiy differentsial diagnostikasi ektopik homiladorlik va tuxumdon kistasining buralishi hisoblanadi. Ushbu maqolada biz gormonal moddalarni iste'mol qilish bilan bog'liq tuxumdon apopleksiyasining kam uchraydigan holatini tasvirlaymiz.

Kalit so'zlar: tuxumdon apopleksiyasi, o'tkir og'riq, jarrohlik davolash.

Апоплексия яичника — это внезапный разрыв яичника, который обычно происходит на месте кисты желтого тела, за которым следует гемоперитонеум. Желтое тело продуцирует прогестерон для подготовки и развития беременности. Если оплодотворение все же произошло, примерно на 8–10 неделе беременности желтое тело исчезает, и плацента продолжает вырабатывать прогестерон в течение оставшейся части

беременности. Лютеиновая фаза повышенной васкуляризации яичника может повысить вероятность разрыва кисты, что приведет к острому животу и гемоперитонеуму. Крайне редкое, но потенциально фатальное проявление, гемоперитонеума из-за разрыва кисты, клинических случаев в литературе.

Апоплексия яичника — это внезапный разрыв ткани яичника, обычно в месте кисты, сопровождающийся кровоизлиянием в брюшную полость и острой болью. Апоплексия яичника встречается редко. Среди женщин, оперированных по поводу внутреннего кровотечения, разрыв яичника обнаруживается в 0,5–3% случаев [1,2]. У пациентов может быть широкий диапазон клинических признаков: от отсутствия признаков до сильного раздражения брюшины, которое можно спутать с другими дифференциальными диагнозами, такими как прерванная внематочная беременность и острый аппендицит. У пациентов с высокой переносимостью боли может не быть клинических признаков острого живота [3]. Чтобы отличить разорванную внематочную беременность от разорванной кисты желтого тела, которая может проявляться аналогично, требуется тест на беременность. Задержка менструального цикла может быть связана с персистирующим желтым телом. Наличие внутриматочной беременности может быть указано возникновением разрыва желтого тела. Поэтому, даже если тест на беременность положительный, следует учитывать разорвавшуюся кисту желтого тела [4].

Клинический случай.

Пациентка С., 18 лет. Поступила с жалобами на острую боль в животе и ощущение дискомфорта в области нижнего отдела живота в течение нескольких часов. Кроме того, была упорная слабость и головокружение. Из анамнеза: замужем 7 месяцев, были попытки забеременеть. Получала со слов противовоспалительное лечение органов малого таза и индукция беременности при помощи препарата «Клофит цитрата» в течение 5 дней. Менархе в 14 лет, регулярные. Замужем с 17 лет. Со слов менструальный цикл – регулярный, не обильный. Последняя менструация 2 недели назад. Семейный анамнез – неотягощен. Клинико-лабораторные данные: Анализ крови: Hb-56 г/л, эрит.- $2,3 \times 10^{12}/л$, цв.пок-0,6, лейкоц.- $7,8 \times 10^9/л$, п/я-4%, с/я-66%, моноц-

5%, лимф-25%, СОЭ-23 мм/ч. Биохимия крови: общий белок-60г/л, глюкоза-3,7ммоль/л, креатинин-77,5 мкмоль/л, билирубин-15,0ммоль/л, АСТ-1,0 Ед/л, АЛТ-0,5 Ед/л. Группа крови В (III), Rh (+)положительный. Данные УЗИ- Апоплексия правого яичника. Киста левого яичника. Осмотрена терапевтом и анестезиологом. Была выполнена операция овариоэктомия справа. Послеоперационный период протекал гладко. Швы сняты на 6-е сутки. Выписана домой.

Первоначальным методом визуализации для диагностики апоплексии яичника является ультразвуковое исследование органов малого таза. Оно может показать сложную кисту со свободной гипоэхогенной жидкостью в брюшной полости и экзогенный ободок, окружающий кистозный компонент в области придатков (гемоперитонеум) [5]. Если жизненные показатели нестабильны, хирургическое вмешательство было важной частью лечения апоплексии яичника. Однако, если цель состоит в том, чтобы сохранить функцию яичников, а также устранить причину кровотечения, состояние теперь можно контролировать с осторожным подходом. Когда гемодинамика пациента стабильна (систолическое артериальное давление больше 90 мм рт. ст.) и уровень гемоглобина остается стабильным в течение четырех-шести часов мониторинга, консервативный подход является первым курсом действий. Когда жизненные показатели нестабильны, пациент получает хирургическую помощь [6].

В исследовании Ganna Kolesnyk (2024), сравнивали 2 группы клинической формы апоплексии яичника: анемическую и болевую формы. После подтверждения диагноза анемической формы апоплексии яичника всем пациенткам было проведено оперативное лечение. У большинства 28 (80%) пациенток группы сравнения после подтверждения диагноза болевой формы апоплексии яичника и при отсутствии в брюшной полости значительного количества серозной жидкости никаких последующих хирургических манипуляций не выполняли [7].

Литература

1. Belsky JB, Nagarwala JF, Tokarski GF. Massive hemoperitoneum from a ruptured corpus luteum cyst masquerading as biliary colic. *Int J Case Reports Images*. 2015;6(3):168. Available from: <http://dx.doi.org/10.5348/ijcri-201531-cr-10492>
2. Gundabattula SR, Resapu P, Surampudi K, Surapaneni T, De Padua M. Ovarian apoplexy resulting from ruptured heterotopic pregnancy following intrauterine insemination. *J Obstet Gynaecol Res*. 2017;43(7):1222–6. Available from: <http://dx.doi.org/10.1111/jog.13346>
3. Fiaschetti V, Ricci A, Scarano AL, Liberto V, Citraro D, Arduini S, et al. Hemoperitoneum from corpus luteal cyst rupture: a practical approach in emergency room. *Case Rep Emerg Med*. 2014/06/01. 2014;2014:252657. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24987535>
4. Bartley EJ, Fillingim RB. Sex differences in pain: a brief review of clinical and experimental findings. *Br J Anaesth*. 2013;111(1):52–8. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23794645>
5. K. M. H, N. S, N. N. Incidence and risk factors associated with ectopic pregnancy: a prospective study. *Int J Reprod Contraception, Obstet Gynecol*. 2021;10(2):703. Available from: <http://dx.doi.org/10.18203/2320-1770.ijrcog20210007>
6. Mochammad Imam Santoso, Sutan Chandra. A case report: ovarian apoplexy and ectopic pregnancy at once. *Indonesian Journal of Perinatology (Perinasia)* 2022, Volume 3, Number 2: 21-23 P-ISSN. 2775-0744, E-ISSN. 2775-0736
7. Ganna Kolesnyk, Iryna Tkachuk. Clinical aspects of different forms of apoplexy and functional ovarian cysts. *Perinatology and reproductology from research to practice* 4(3-1):105-113 September 2024. DOI:10.52705/2788-6190-2024-03.1-15

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000